

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 688 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
"Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry"	662
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
Sodiqov Maqsudjon Abduolimovich	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	

MINTAQADA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMI

Q.O.Tursunboyev

UNIVERSITY OF BUSSINES AND SCIENCE

“Yashil iqtisodiyot” kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi, jumladan, kichik biznes subyektlari faoliyati bilan bog'liq muammolar qisqacha asoslab berilgan hamda ularning nazariy yechimlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi, soliqlar, soliqqa tortish, soliq siyosati.

Abstract: The article briefly examines the organizational and economic mechanisms for ensuring food security in the region, including problems associated with small business activities at the present stage, and presents their theoretical solutions.

Key words: small business, private entrepreneurship, agriculture, taxes, taxation, tax policy.

Аннотация: В статье кратко рассматриваются организационно-экономические механизмы обеспечения продовольственной безопасности региона, в том числе проблемы, связанные с деятельностью малого бизнеса на современном этапе, и представлены их теоретические решения.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, сельское хозяйство, налоги, налогообложение, налоговая политика.

KIRISH

Oziq-ovqat xavfsizligi xalqaro miqyosda dolzarb masalalardan biri bo'lib, rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiy va ijtimoiy siyosatida muhim o'rin tutadi. Ushbu muammoni hal etish maqsadida turli xalqaro tashkilotlar tashkil etilgan bo'lib, har yili jahon yetakchilari ishtirokida forumlar, konferensiyalar va mintaqaviy yig'ilishlar o'tkazilib kelinmoqda.

Oziq-ovqat xavfsizligi har qanday davlatning suvereniteti va mustaqilligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Muntazam va barqaror oziq-ovqat ta'minoti masalasi aholi sonining o'sishi sharoitida tobora dolzarb tus olmoqda. Shu sababli oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

O'zbekistonda ham oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash borasida qator muhim hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-yanvarda “Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini yanada ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5303-son Farmon imzolangan. Shuningdek, 2020–2030-yillarga mo'ljallangan qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqilgan. Ushbu strategiyada 2018-yil holatiga ko'ra, aholining 6,3 foizi to'yib ovqatlanmasligi aniqlangan bo'lib, bu ko'rsatkichni 2025-yilga kelib 3 foizgacha qisqartirish, 2030-yilgacha esa butunlay bartaraf etish maqsad qilib qo'yilgan.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha mehnat resurslarining roli juda muhim sanaladi. Ushbu yo'nalishda quyidagi choralar amalga oshirilishi lozim:

- 2030-yilgacha bo'lgan demografik tendensiyalarni tahlil qilish va ushbu o'zgarishlarni hisobga olgan holda oziq-ovqat ta'minotiga oid strategik chora-tadbirlarni ishlab chiqish;

- Qishloq hududlarida malakali ishchi kuchini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha tizimli davlat dasturlarini ishlab chiqish;

- Meliorativ tadbirlarni rivojlantirish va ekin maydonlari unumdorligini oshirish bo'yicha uzluksiz strategiyalarni amalga oshirish. Chunki sug'oriladigan yerlarning tabiiy hosildorligi pasayishi natijasida hosildorlik yilma-yil

sezilarli darajada farqlanib kelmoqda. Shu bois qishloq xo'jaligi sohasida ilmiy izlanishlar asosida tuproq unumdorligini oshirishga qaratilgan kompleks dasturlar ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hududning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini ishlab chiqish vazifasi hududiy hokimiyat va boshqaruv organlari oldida dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Ya'ni, muammoni o'rganish va ishlab chiqish darajasi. Bibliografik manbalarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ushbu muammo ilgari taklif qilingan shaklda har tomonlama o'rganilmagan.

Mahalliy fan vakillarining bir qator ishlarida muammoning faqat individual jihatlari ko'rib chiqilgan va o'rganilgan. Ko'plab tadqiqotlar global qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat ta'minoti holati, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, shuningdek, mamlakatimizda va xorijda qishloq xo'jaligi siyosati sohasidagi islohotlarni amalga oshirish bilan bog'liq masalalarga bag'ishlangan.

Bular Soliyev A., Mamajonov M., Aliyev H., Qayumov A.A., Qodirov R.B., Altuxov A., Borisenko E., Gumerov R., Dadalko V., Zvolinskiy V., Kovalenko N., Kundius V., Rutskey A., Xromov Yu. va boshqalarning ishlaridir. Biroq mintaqaning oziq-ovqat xavfsizligi konsepsiyasi va uni ta'minlash mexanizmlarini ishlab chiqish masalalari umuman yetarlicha o'rganilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Tadqiqotning metodologik asosini kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini rivojlantirish sohasidagi qonunosti va me'yoriy-huquqiy hujjatlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-apreldagi "Hududlarda tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-212-son li qarori [3] ushbu tadqiqotning huquqiy asoslaridan biri sifatida olingan. Shuningdek, tadqiqot jarayonida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini shakllantirish jarayoni mantiqiy fikrlash, ilmiy mushohada hamda tizimli yondashuv metodlaridan foydalanilgan holda tadqiq etilgan. Induksiya va deduksiya, statistik hamda qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanilib, tadbirkorlik faoliyatida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini rivojlantirish shart-sharoitlari va imkoniyatlari asoslab berilgan [1].

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha ko'plab izlanishlar davom etmoqda. Chunki aholi sonining ortib borishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning ham oshishiga sabab bo'ladi. Bu esa oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ularni qayta ishlashda sifatli mahsulotlardan foydalanishni talab etadi. Buning uchun esa tashkiliy-iqtisodiy mexanizm samaradorligini oshirish lozim.

Bizga ma'lumki, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida tashkiliy-iqtisodiy mexanizm o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Bu qishloq xo'jaligiga, ya'ni agrosanoat majmuasining asosiy tashkil etuvchi qismi va murakkab ko'p tarmoqli tizim sifatida namoyon bo'luvchi oziq-ovqat majmuiga ham tegishlidir. Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmning amal qilishi davlatning agrar siyosati, xo'jalik va agrar huquqiga asoslanadi hamda boshqarishning ijtimoiy-ruhiy usullari yordamida qishloq ijtimoiy tuzilmasini shakllantirishning turli masalalarini hal etish imkonini bermoqda.

Shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish majmui – keng turdagi va qulay narxlarda aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishga xizmat qiluvchi mamlakat agrosanoat majmuasining muhim tarmog'i hisoblanadi. Qishloq xo'jaligini tashkil etish va boshqarish o'ziga xos bo'lib, oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtiruvchi xo'jaliklarda ishlab chiqarishni boshqarish ichki iqtisodiy munosabatlarning turli modellarini shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Agrar soha mahsulot ishlab chiqaruvchilarining faoliyati samaradorligi ko'p jihatdan ichki omillarga bog'liq bo'lgani bois, qishloq xo'jaligidagi tashkiliy-iqtisodiy mexanizm alohida tahlil qilinishi zarur.

Bu borada 1-rasmda keltirilgan oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va xavfsizligini ta'minlash majmuining ichki xo'jalik tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini shakllantirish yuzasidan A. V. Glotko tomonidan taklif qilingan uslubiy yondashuv e'tiborga molik [2].

Yuqoridagi yondashuvga ko'ra, ixtisoslashtirilgan mehnat jamoalarini shakllantirish va boshqarishni xo'jalik hisobi asosida tashkil etish oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish majmuida xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining asosini tashkil etadi. Bunda o'zaro aloqador bo'linmalar o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlar va mavjud resurslardan samarali foydalanishga alohida ahamiyat qaratiladi.

Qishloq xo'jalik hisobi daromadlari, umumxo'jalik jamg'armalarini shakllantirish, foydani taqsimlashga asoslangan xo'jalik ichidagi yer-mulkiy munosabatlar tizimi iqtisodiy mexanizmining negizini tashkil etadi [3].

1-rasm. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, mahsulotlarini yetishtirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmining modeli.

Ma'lumki, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: xo'jalik yurituvchi subyektlar, bevosita tashkiliy va iqtisodiy mexanizm, mamlakat qonunchiligi hamda agrar siyosat. Shuningdek, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm tarkibiga ijtimoiy omilni kiritish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz, chunki ushbu kategoriya mehnat jamoalarining rivojlanish darajasi, qayta ishlash korxonalaridagi turli toifa ishchilarining daromadlari darajasi va shu kabi boshqa jihatlarni aks ettiradi.

Ya'ni, tanlab olingan yo'nalishlarda ishlab chiqarish xarajatlari birligi hisobiga maksimal foyda keltirish lozim. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash majmuida xo'jalik yuritishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmining amal qilishi quyidagi tamoyillardan foydalanishni taqozo etadi [5]:

- Ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini ta'minlash;
- Mahsulot ishlab chiqaruvchilarning mustaqilligi va davlat tomonidan tartibga solish tizimini uyg'unlashtirish;
- Ishlab chiqarish vositalari egalari va foydalanuvchilarning huquq va manfaatlariga rioya etish;
- Ishchilarning moddiy manfaatdorligi va javobgarligi;
- Uyg'unlik va integratsiya.

Shunday qilib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash majmuining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi mustaqil va o'zaro bog'liq funksiyalarni bajaruvchi, asosiy tamoyillarga asoslangan, minimal moddiy xarajatlar va mehnat sarfi hisobiga yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan mamlakat talabini maksimal darajada qondirishga qaratilgan tashkiliy-iqtisodiy va ijtimoiy-huquqiy omillar majmuidir.

Bugungi kunda insoniyatning tabiatga nisbatan ongli va mas'uliyatsiz munosabati, antropogen omillarning ortib borishi, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi oziq-ovqat ta'minoti bo'yicha nomutanosiblik, global iqlim o'zgarishlari kabi qator muammolar dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Chuchuk suv resurslari, o'rmonlar va biologik xilma-xillikning kamayishi, tuproq unumdorligining pasayishi va yerlarning meliorativ holatining yomonlashishi bu muammolarni yanada chuqurlashtirmoqda.

Hozirgi vaqtda jahon aholisining taxminan 10 foizi, ya'ni 800 milliondan ortiq inson yetarli darajada oziq-ovqat bilan ta'minlanmagan. Kelajakda bu ko'rsatkich yanada oshib, 2050-yilga borib 2 milliard kishiga yetishi prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga, ushbu muammolar asosan rivojlanayotgan mamlakatlarda yanada keskin tus olmoqda – bu hududlarda aholining 12,9 foizi oziq-ovqat tanqisligidan aziyat chekmoqda.

Oziq-ovqat ta'minoti muammosi nafaqat aholining yetarli darajada oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanishiga, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash zaruratiga ham sabab bo'lmoqda. Masalan, besh yoshgacha bo'lgan bolalar orasida o'lim holatlarining 45 foizi aynan to'yib ovqatlanmaslik va sifatsiz, ekologik jihatdan zararli oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish bilan bog'liq.

Bundan tashqari, jahon iqtisodiyotining globallasuvi va raqobatchilik sharoitining kuchayishi sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yanada dolzarb masalaga aylanmoqda. 2050-yilga kelib jahon aholisi 10 milliard kishiga yetishi kutilayotgan bir sharoitda, sifati yuqori bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish, qishloq xo'jaligida intensiv ishlab chiqarish usullarini kengaytirish va oziq-ovqat sanoatining hududiy tuzilishini takomillashtirish muhim vazifalar qatoriga kiradi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun yangi ishlab chiqarish shakllaridan foydalanish va resurslardan oqilona foydalanish zarurati ortib bormoqda.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, oziq-ovqat sanoati tarmoqlarini optimal joylashtirish, ekologik jihatdan toza va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish va samarali boshqarish bugungi kunda klaster tizimidan oqilona foydalanishni talab etmoqda. Ushbu jihatlar nafaqat oziq-ovqat ta'minotining barqarorligini ta'minlashga, balki milliy iqtisodiyotni mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning quyidagi muhim yo'nalishlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- Aholining barcha ijtimoiy qatlamlari uchun yetarli miqdorda va yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlash;
- Xavfsiz va to'yimli oziq-ovqat mahsulotlarining doimiy yetkazib berilishi;
- Milliy oziq-ovqat tizimining mustahkamligi va iqtisodiy suverenitet (oziq-ovqat mustaqilligi);
- Ishonchlilik, ya'ni oziq-ovqat tizimining mavsumiy, iqlimiy va boshqa o'zgarishlarga moslashuvchanligi hamda mamlakatning barcha hududlarida aholiga yetarli darajada oziq-ovqat yetkazib berish qobiliyati.

O'zbekistonda ekologik jihatdan toza va sifatli oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotgan bir sharoitda, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, uning xomashyo bazasini mustahkamlash, qayta ishlash sanoatini modernizatsiya qilish va eksport hajmini oshirish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) tomonidan belgilangan barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish strategiyasi asosida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Natijada, mahalliy xomashyo bazasidan foydalangan holda ichki iste'mol talablari qondirilmoqda, ortiqcha mahsulotlar esa jahon bozoriga eksport qilinib, iqtisodiy samaradorlik oshirilmoqda. Bundan tashqari, import hajmini qisqartirish, ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tizimli islohotlar olib borilmoqda.

Hozirgi kunda O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab jadal ortib borayotgan bo'lib, aholining o'sishi natijasida har bir kishiga to'g'ri keladigan iste'mol hajmi ham muttasil ko'paymoqda. Shu sababli, 2020–2022-yillar davomida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga bo'lgan yondashuv tubdan qayta ko'rib chiqildi va bugungi kunda ushbu yo'nalish davlat siyosatining muhim tarkibiy qismiga aylandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Amalga oshirilgan ishlar natijasida mintaqa aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlash muammosini hal qilish har bir hududda oziq-ovqat xavfsizligi tizimini yaratish orqaligina mumkin, degan tashkiliy-iqtisodiy mexanizm o'rnatilgan. Mintaqaviy oziq-ovqat xavfsizligi tizimini yaratishning tabiiy uslubiy asosi sifatida biz tizimli yondashuvni, umumiy tizim nazariyasi va tizim tahlilini oldik. Ular birgalikda tizim tadqiqotlarining zamonaviy sohasini tashkil qiladi.

Tizimli metodologiyadan foydalanish oziq-ovqat xavfsizligini oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, sotish va iste'mol qilish jarayonida ma'lum nisbatlarda va o'zaro bog'liqlikda rivojlanadigan, o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan turli tashkiliy-iqtisodiy munosabatlarning yaxlit majmui sifatida aniqlash imkonini beradi hamda aholining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi.

Mintaqaning oziq-ovqat xavfsizligi tizimining asosiy maqsadi aholini asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror, yetarli va moliyaviy jihatdan qulay ta'minlash, ochlik va to'yib ovqatlanmaslik xavfining oldini olishdan iborat, deb belgilandi. Ushbu maqsadga erishish mintaqaviy oziq-ovqat xavfsizligi tizimi ichida oziq-ovqat xavfsizligi mexanizmi qurilayotgan mintaqa turiga (agrar, sanoat-agrar, sanoat) qarab biroz farq qiladigan bir qator quyi tizimlarning mavjudligi bilan bog'liq. Bu esa mamlakat istiqbolini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Глотко А.В. Повышение экономической эффективности регионального виноградарства: монография. – Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, 2006 г. –292 с.
2. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami: Kompleks geografik tadqiqotlar; innovasiya va amaliyot. – Andijon, 2022.
3. Soliyev A. Iqtisodiy geografiya: nazariya, metodika va amaliyot. – Toshkent: Kamalak, 2013.
4. Mamajonov M, Aliyev H. Andijon geografiyasi. "Hayot nashri-2020" – Andijon 2022.
5. Qayumov A.A., Qodirov R.B. Qishloq xo'jaligi geografiyasi va iqtisodiyoti. – Andijon, 2009.
6. Qodirov R.B. Aholi va mehnat resurslari. – Andijon, 2010.
7. Мазилкина Е.И, Паничкина Т.Г. Управление конкурентоспособностью. Учеб. пособ. - "Омега Л", 2009. – 325 с.
8. Микроэкономика: учеб. / Под.ред. Грязновой А.Г. и Юданова А.Ю. М.: КНОРУС, 2010. – 704 с.
9. Носова С.С. Экономическая теория. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2010. – 510 с
10. Самуелсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. Учебник. 18-э изд.: Пер с англ. – М.: ООО "И.Д.Вильямс", 2009. – 1360 с.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

